

Rédiger un énoncé de disponibilité des données : guide pratique

Création par

Kevin Read, MBSI, MA

Bibliothécaire à la gestion des données de recherche et à la science ouverte

University of Saskatchewan

kevin.read@usask.ca

Décembre 2025

Table des matières

Raison d'être	2
Éléments d'un énoncé de disponibilité des données	2
Exemples d'énoncés de disponibilité des données	3
Données ouvertes	3
Données en accès restreint	4
Données non disponibles	5

Raison d'être

Ce guide explique comment rédiger des énoncés de disponibilité des données détaillés pour les publications préliminaires et les articles de revues scientifiques. Ces énoncés servent à communiquer la disponibilité des données, leur lieu de stockage, comment l'accès est évalué/accordé ainsi que les raisons justifiant la restriction de l'accès et la raison pour laquelle les données sont indisponibles, le cas échéant. Ce guide s'adresse aux chercheuses et chercheurs qui déposent des données qui seront ouvertes au public ou soumises à des restrictions d'accès.

Éléments d'un énoncé de disponibilité des données

Le tableau ci-dessous contient des recommandations du niveau de détail à inclure dans un énoncé sur la disponibilité des données, qu'elles soient ouvertes ou en accès restreint. Il fournit des recommandations précises sur l'information à inclure ainsi que des exemples de formulation et indique à quels types de jeux de données chaque élément s'applique.

Élément	Recommandation	Exemple	Données ouvertes	Accès restreint
Description des données	Décrire brièvement les données, notamment le type et les caractéristiques (ex. : couverture géographique, population, période visée), s'il y a lieu.	« Des données de 2025 sur les pratiques de partage des données des chercheuses et chercheurs du Canada sont disponibles. »	X	X
Emplacement des données	Indiquer où l'on peut accéder aux données et où elles sont stockées, par exemple, un dépôt, les serveurs d'un établissement, le site Web d'une étude, etc.	« Les données anonymisées du sondage se trouvent dans le Dépôt fédéré de données de recherche... »	X	X
Lien vers les données	Ajouter un lien permanent vers l'emplacement des données. Les pratiques exemplaires veulent qu'il s'agisse d'un identifiant numérique d'objet (DOI) ou d'une adresse URL contenant un DOI.	« ... se trouvent <i>dans le Dépôt fédéré de données de recherche au</i> https://doi.org/10.5454/JPSv1i220161014 » [fausse URL]	X	(X) ¹
Documentation des données	Décrire la documentation fournie avec les données pour afin d'indiquer qu'elles peuvent être interprétées et réutilisées, sil y a lieu.	« L' outil de sondage , le guide de codification et un fichier LISEZMOI sont fournis avec les données. »	X	(X) ²
Critères d'admissibilité	Résumer les qualités ou conditions nécessaires pour se voir accorder l'accès aux données.	« Les chercheuses et chercheurs qui sont activement affiliés à un établissement peuvent faire une demande d'accès aux données. »		X

¹ En l'absence d'un dépôt approprié, il est possible qu'il n'existe aucun lien permanent possible pour certains jeux de données sensibles.

² Il n'est pas toujours possible de fournir des renseignements sur les jeux de données dont l'accès est restreint pour des raisons commerciales, éthiques ou légales.

Conditions d'utilisation	Décrire ce qui doit être fait ou ce qui ne peut pas être fait avec les données advenant l'accord d'un accès, par exemple, le respect d'une licence, l'obtention d'une approbation éthique, l'utilisation d'infrastructures de données précises ou la signature d'une entente d'utilisation.	« Si votre demande d'accès aux données est approuvée, vous devrez signer une entente d'utilisation et obtenir une approbation éthique d'un comité d'éthique de la recherche reconnu avant de les utiliser. »		X
Renseignements sur les demandes d'accès	Expliquer comment une personne ou une équipe peut demander l'accès aux données. Inclure les informations suivantes, s'il y a lieu : <ul style="list-style-type: none"> • Coordonnées ou lien direct pour envoyer la demande • Documents à joindre à la demande (ex. : proposition de recherche, protocole d'étude, plan de gestion des données), avec des liens directs lorsque possible • Tout coût associé à l'accès aux données 	« Les demandes d'accès doivent être envoyées au comité institutionnel d'accès aux données, à courriel@courriel.com . Votre demande doit contenir votre proposition de recherche avec votre protocole d'étude, un résumé de l'utilisation prévue des données et un plan de gestion des données indiquant comment les données seront conservées afin d'en assurer la sécurité tout au long du projet. Des frais de traitement des données de 500 \$ s'appliqueront si l'accès vous est accordé. »		X

Exemples d'énoncés de disponibilité des données

Cette section contient des exemples d'énoncés de disponibilité des données pour les publications préliminaires et les articles de revues scientifiques, divisés en trois catégories : pour les données ouvertes, pour les données en accès restreint et pour les données ne pouvant pas être partagées. Ces exemples contiennent suffisamment d'information afin de comprendre l'emplacement des données, la façon d'y accéder et les ressources fournies pour en faciliter l'interprétation (s'il y a lieu).

Données ouvertes

- Les données brutes sur la profondeur des prélèvements d'eau dans les lacs et les vidéos de circulation des nutriments utilisées dans cette étude sont accessibles publiquement dans le Dépôt fédéré de données de recherche, à l'adresse <https://doi.org/10.20383/101.0134>. Un fichier LISEZMOI les accompagne.
- Les données sur la sensibilité de reconnaissance des personnes et des objets chez les personnes musiciennes et non musiciennes sont disponibles dans le dépôt Borealis à l'adresse <https://doi.org/10.5683/SP3/L8OBJW>. Le jeu de données comprend une note explicative pour l'interprétation et l'utilisation des données.

- Les données sur le comportement des poissons dans les expériences d'acidification des océans et de prédation, un fichier LISEZMOI expliquant les variables, abréviations et unités utilisées, et le code analytique nécessaire pour reproduire les résultats de l'étude sont tous disponibles publiquement dans l'Open Science Framework, à l'adresse <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/CZVSE>. Le tout a aussi été transmis à la rédaction en chef et aux évaluatrices et évaluateurs avec le manuscrit.

Données en accès restreint

- Étant donné leur nature sensible, les données de naissance basées sur la population ne peuvent être partagées que sur envoi d'une demande d'accès à l'auteur responsable, à auteur_de_letude@courriel.com. Les chercheuses et chercheurs disposant d'une subvention active peuvent remplir le formulaire de demande en ligne, à l'adresse https://etude.com/formulaire_de_demande. Les demandes doivent inclure le modèle d'étude et une description de l'usage prévu des données. Un dictionnaire de données expliquant les variables est disponible à partir du lien fourni. Nous recommandons de collaborer avec un partenaire local pour faciliter le processus de demande. Si votre demande est approuvée, vous devrez signer une entente de transfert des données.
- Conformément aux politiques gouvernementales sur le partage des données, les données dépersonnalisées sur les patients de Statistics Sweden et du National Board of Health and Welfare peuvent être transmises aux chercheuses et chercheurs disposant d'une autorisation ainsi que d'une approbation éthique. Les liens suivants vous mènent à :
 - des renseignements sur le processus de demande d'accès, particulièrement les exigences éthiques : <https://etikprovningssmyndigheten.se/for-forskningsperson/>
 - la description des données disponibles : <https://bestalladata.socialstyrelsen.se/data-for-forskning/>
 - les documents nécessaires pour faire une demande d'accès: <https://www.scb.se/en/services/ordering-data-and-statistics/microdata>
- Les données sur la mouture électrique du maïs et le modèle associé peuvent être demandées à l'auteur responsable, à auteur_de_letude@courriel.com. En vertu de l'entente de partage des données, ces dernières ne peuvent être utilisées qu'à des fins pédagogiques, de recherche ou autrement non commerciales. La demande doit préciser toutes les parties qui auront accès aux données ou au modèle, leurs rôles et les usages prévus des données (conformément aux critères ci-haut). Un guide de codification peut aussi être fourni au préalable de la demande. Les personnes autorisées à accéder aux données devront signer une entente d'utilisation.
- Dans une optique de préservation de la souveraineté du matériel recueilli dans le cadre de l'étude, les données géographiques, les œuvres d'art et les récits verbaux de Premières Nations analysés sont disponibles sur demande, moyennant l'approbation d'un conseil communautaire. Les chercheuses et chercheurs qui souhaitent obtenir ces données doivent faire parvenir une demande officielle au conseil à l'adresse conseil_communautaire@courriel.com. La demande doit décrire le projet de recherche, les usages prévus des données et connaissances traditionnelles et les méthodes qui seront employées pour consulter les communautés concernées, ainsi qu'indiquer le nom et le rôle de toutes les personnes qui auront accès aux données. Si votre demande est approuvée, vous devrez rencontrer le conseil communautaire, signer une entente de recherche et remplir une entente d'utilisation des données conforme aux Principes de PCAP^{MD} et aux principes CARE. Cette seconde

entente vise à s'assurer que les données ne seront accessibles qu'à partir d'une infrastructure numérique administrée par la communauté et ne seront pas redistribuées sans approbation.

Données non disponibles

- Les jeux de données créés et analysés dans le cadre de l'étude ne sont pas disponibles, en raison de la présence de renseignements exclusifs sur l'application industrielle produite en collaboration avec Entreprise X.
- Les données ne peuvent pas être partagées, car aucun consentement en ce sens n'a été prévu dans le processus de consentement éclairé.
- Les participantes et participants autochtones ont demandé que leurs données ne soient pas partagées et qu'elles restent au sein de leurs communautés.

Remerciements

Merci au groupe d'experts sur les données sensibles de l'Alliance de recherche numérique du Canada ainsi qu'à Dominique Roche (Conseil de recherche en sciences humaines du Canada) et Jeremy Geelen (Instituts de recherche en santé du Canada) pour leur soutien dans la révision de ce guide. Merci à Jonathan Dorey (Institut national de la recherche scientifique, INRS / École nationale d'administration publique, ENAP / Université TÉLUQ) et Grant Gibson (Réseau canadien des centres de données de recherche, RCCDR) pour la révision de la traduction française.